

EXPANSÃO DA MAXILA COM APARELHO ORTOPÉDICO DE McNAMARA

Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 28/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7685929

Regina de Melo Albarado¹

Carlos Eduarde Bezerra Pascoal²

Priscila Pinto Brandão de Araújo³

Renato da Silva Repilla⁴

RESUMO

A atresia maxilar é uma deformidade que assume uma forma triangular, a qual acarreta modificações funcionais e oclusais que podem ser esqueléticas e dentárias, uni ou bilaterais e, raramente, tem resolução espontânea. Essa deformidade apresenta origem multifatorial, podendo ter causas genéticas ou ambientais, uma vez que muitos arcos dentários atrésicos são fruto de hábitos bucais deletérios e respiração bucal, a paciente procurou a clínica apresentando uma mordida cruzada posterior, os pais relataram que a paciente dormia de boca aberta com dificuldades na respiração, foi planejado uma expansão rápida da maxila com o aparelho expansor encapsulado de McNamara para tratar o problema transversal.

Palavras-chave: Atresia maxilar, Mordida cruzada, Hábitos bucais deletérios.

ABSTRACT

Maxillary atresia is a deformity that assumes a triangular shape, which causes functional and occlusal changes that can be skeletal or dental, unilateral or bilateral and, rarely, has spontaneous resolution. This deformity has a multifactorial origin, and may have genetic or environmental causes, since many atretic dental arches are the result of deleterious oral habits and mouth breathing, the patient came to the clinic with a posterior crossbite, the parents reported that the patient slept with her mouth open with breathing difficulties, rapid maxillary expansion with McNamara encapsulated expander was planned to treat the transverse problem.

Keywords: Maxillary atresia, Crossbite, Deleterious oral habits.

INTRODUÇÃO

A atresia maxilar é uma alteração do crescimento facial que ocasiona estreitamento da arcada superior no sentido transversal. Esta assume uma forma triangular, a qual acarreta modificações funcionais e oclusais que podem ser esqueléticas e dentárias, uni ou bilaterais e, raramente, tem resolução espontânea¹.

Essa deformidade apresenta origem multifatorial, podendo ter causas genéticas ou ambientais, uma vez que muitos arcos dentários atrésicos são fruto de hábitos bucais deletérios e respiração bucal².

Para a correção da atresia maxilar, um dos métodos utilizados é a Expansão Rápida da Maxila, que busca a expansão maxilar com o auxílio de aparelhos expansores fixos. Tais aparelhos exercem pressão nos ossos maxilares com força suficiente para o rompimento da sutura palatina mediana e consequente aumento do perímetro do arco³.

Conhecer o fator da má-oclusão é essencial para o sucesso do tratamento ortodôntico uma vez que eliminar a causa é pré-requisito para a correção do problema e para a estabilidade do tratamento⁴. Os fatores etiológicos da mordida cruzada posterior, incluem fatores genéticos e ambientais, como hereditariedade, hábitos de sucção não nutritivos, respiração

bucal, perda precoce ou retenção prolongada de dentes decíduos, deglutição atípicas, migração do germe do permanente, interferências oclusais, anomalias ósseas congênitas e fissuras palatinas⁵.

A expansão rápida da maxila pode alargar a abertura nasal, promovendo a separação dos ossos maxilares em forma piramidal com a máxima expansão a nível dos incisivos, aumentando o volume total da cavidade nasal⁶. Conforme vimos na literatura, a correção da mordida cruzada posterior unilateral é obtida com maior êxito, sem depender da colaboração do paciente, usando-se aparelhos expansores fixos, o que nos incentivou a usar o aparelho expensor de McNamara, por ser de fácil confecção, de baixo custo e de maior aceitação pelo paciente.

RELATO DE CASO

Paciente L.A.C.B 13/09/2012 10 anos 8 meses gênero feminino, compareceu a clínica odontológica do curso de especialização da instituição de ensino Proeducar-Faserra, para avaliação ortodôntica.

Ao exame clínico constatou-se boa higiene bucal, ausências de restaurações, dentição mista com presença dos seguintes dentes permanentes 11,12,16,21,22,26,31,32,36,41,42,46 paciente dolicofacial, respirador bucal, ausência de selamento labial, mordida cruzada posterior unilateral lado direito do 53 ao 16, mordida aberta anterior.

Solicitei os seguintes exames: Radiografia panorâmica, tele radiografia em norma lateral de cabeça, com traçados de McNamara e USP, radiografia carpal, fotos extra oral frente (Figura 1 A), perfil direito (Figura 1 B) e frente sorrindo (Figura 1C), fotos intraorais frente(Figura 2A), lado direito(Figura 2B), lado esquerdo(Figura 2C), oclusal de maxila(Figura 2D) e mandíbula(Figura 2E).

Figura 1 A

Figura 1 B

Figura 1 C

Figura 2 A

Figura 2 B

Figura 2 C

Figura 2 D

Figura 2 E

Ao examinarmos a documentação solicitada constatou-se ser portador de maloclusão classe II subdivisão direita,

Proposta de tratamento: Aparelho de McNamara encapsulado para expansão e ao mesmo tempo intrusão dos elementos 16,26 para diminuição do vertical

anterior por ser dolicofacial.

Exames solicitados:

Radiografia Panorâmica (figura 3)

Tele radiografia de perfil (figura 4)

Figura 3 – Radiografia panorâmica

Dentição mista

Ausência de 3 molares

Presença dos germes dentários de alguns elementos

Paciente apresenta dentição mista com os

elementos: 17,16,15,14,13,23,24,25,26,27,37,35,34,33,43,44,45,46,47

Elementos dentários decíduos: 55,54,53,63,64,65,75,74,83,84,85

Figura 4 – Tele radiografia lateral

Medidas Cefalométricas:

Fatores	Valor Obtido	Norma / Classif
1 (N-Pog).(Po-Orb)	86.302 gr	88.00 ± 1.00
2 N-A.Pog	17.87 gr	0.00 ± 2.00
3 S-N.A	84.268 gr	82.00
4 S-N.B	75.057 gr	80.00
5 A-N.B	9.211 gr	2.00
6 S-N.D	71.677 gr	76.00
7 S-N.Gn	71.809 gr	67.00
8 S-N.Ocl	25.067 gr	14.00
9 (S-N). (Go-Me)	42.512 gr	32.00
10 (Go -Gn).Ocl	15.675 gr	18.00
11 1/./1 interincisivo	96.844 gr	131.00
12 1/.NS	119.878 gr	103.00
13 /1-Orbita	7.333 mm	5.00
14 1/.NA	35.611 gr	22.00
15 1/-NA	5.928 mm	4.00
16 /1.NB	38.334 gr	22.00
17 /1-NB	6.455 mm	4.00
18 /1.NPog	5.443 mm	0.00
19 H.(N-B)	15.564 mm	10.50 ± 1.50
20 H-Nariz	1.472 mm	10.00 ± 1.00
21 Pog-NB	1.341 mm	0.00
22 Eminência Mentoniana	5.736 mm	7.00 ± 1.00
23 FMIA	47.106 gr	68.00
24 FMA	32.128 gr	25.00
25 IMPA	100.766 gr	87.00

Plano de Tratamento:

Instalação do aparelho McNamara (figura 5 A e 5 B)

Figura 5 A

Figura 5 B

Iniciou-se o tratamento com ERM, utilizando o disjuntor de McNamara. O protocolo de ativação foi um quarto de volta e 2 ativações por dia.

A abertura aconteceu em 10 dias e avaliado 30 dias após a instalação obtendo o resultado esperado (figura 6 A, 6 B e 6 C).

Figura 6 A

Figura 6 B

Figura 6 C

Após a realização da disjunção o dispositivo foi inativado com resina composta fechando o espaço de ativação e o aparelho foi usado por 4 meses como contenção e aguardando a neoformação óssea (figura 7)

Figura 7

Após 4 meses de uso como contenção o aparelho foi removido para dar início a segunda etapa do tratamento (figuras 8 A, 8 B, 8 C)

Figura 8 A

Figura 8 B

Figura 8 C

Expansão Finalizada e comprovada

Tele radiografia Final

Fatores	Valor Obtido	Norma / Classif
1 (N-Pog).(Po-Orb)	86.97 gr	88.00 ± 1.00
2 N-A.Pog	9.15 gr	0.00 ± 2.00
3 S-N.A	82.751 gr	82.00
4 S-N.B	78.306 gr	80.00
5 A-N.B	4.444gr	2.00
6 S-N.D	74.7 gr	76.00
7 S-N.Gn	68.992 gr	67.00
8 S-N.Ocl	17.006 gr	14.00
9 (S-N).(Go-Me)	39.37 gr	32.00
10 (Go-Gn).Ocl	20.119 gr	18.00
11 1/./1 interincisivo	107.588 gr	131.00
12 1/.NS	118.847gr	103.00
13 /1-Orbita	11.62 mm	5.00
14 1/.NA	36.096 gr	22.00
15 1/-NA	6.968 mm	4.00
16 /1.NB	31.891 gr	22.00
17 /1-NB	6.863 mm	4.00
18 /1.NPog	6.894 mm	0.00
19 H.(N-B)	18.355 mm	10.50 ± 1.50
20 H-Nariz	-0.244 mm	10.00 ± 1.00
21 Pog-NB	-0.043 mm	0.00
22 Eminência Mentoniana	5.575 mm	7.00 ± 1.00
23 FMIA	55.104 gr	68.00
24 FMA	30.682 gr	25.00
25 IMPA	94.214 gr	87.00

Traçado Cefalométrico Inicial e Final

Medidas antes e após expansão

DISCUSSÃO

A deficiência transversal da maxila aparece como elemento comum à maioria das maloclusões, acompanhada ou não de sinais clínicos evidentes, como mordida cruzada ou desvio lateral funcional da mandíbula. Resolver o déficit transversal esquelético, parece ser um dos objetivos terapêuticos comuns

a serem alcançados, em vários protocolos, esta técnica consiste na aplicação de forças de alta magnitude, com o objetivo de separação da sutura palatina⁷, Neste relato de caso clínico iniciou-se o tratamento da paciente na fase de dentição mista, período de escolha, concordando com o preconizado na literatura⁸ que relata esta fase da dentição mista como idade de eleição para se realizar uma disjunção palatina, tendo em conta que as discrepâncias transversais não se corrigem espontaneamente uma vez que se trata de uma deformidade dento-esquelética.

No caso relatado neste trabalho, optamos pela expansão rápida da maxila com o aparelho de McNamara, as principais vantagens desse aparelho, segundo os autores, são de dispensar a confecção de bandas, facilidade de instalação, tendo a melhor indicação para pacientes com tendência de crescimento vertical da face. Posteriormente⁹, propuseram modificações no desenho do disjuntor preconizado por¹⁰, tornando-se o modelo de disjuntor palatino colado mais utilizado, atualmente, em virtude da simplicidade de confecção e bom desempenho clínico. Que possui um parafuso expensor e acrílico encapsulado nos dentes.

De acordo com a literatura¹¹, ocorre uma melhora significativa da respiração do paciente devido ao aumento da largura das fossas nasais após o tratamento com expansão rápida palatina. É amplamente demonstrado que a expansão rápida do palato faz com que as obstruções nasais sejam corrigidas, obtendo-se um fluxo de ar com valores completamente normais, de modo a normalizar a respiração nasal que, antes da expansão, fato esse observado neste paciente, ao qual no início do tratamento apresentava uma deficiência respiratória relatada pelos pais¹¹. O travamento do aparelho ao final da ERM, é utilizado como uma contenção necessária, concordando com o relato de diversos autores da literatura^{12,13,14,15,16,17,18,19,20} que recomendam o uso do próprio aparelho expensor, por no mínimo 3 meses e após uso de um aparelho de contenção móvel por aproximadamente seis meses para haver ossificação total da sutura palatina mediana e diminuir os riscos de uma recidiva, procedimento este usado neste tratamento.

CONCLUSÃO

A intervenção da deficiência transversal na fase de dentição mista com a expansão rápida da maxila através do uso do aparelho de McNamara foi alcançada com sucesso, o aparelho se mostrou eficaz na expansão evitando alguns efeitos colaterais que os outros aparelhos causam como a inclinação dos dentes posteriores, paciente ainda realizará a segunda fase do tratamento.

REFERÊNCIAS

1. Scariot, R., Junior, W. D. S. F., Morosini, I. C., dos Santos, K. M., Petinatti, M. F. P., Sebastiani, A. M., Rebellato, N. L. B., da Costa, D. J. (2020). Análise das modificações dentoalveolares em pacientes submetidos à expansão rápida de maxila assistida cirurgicamente. *Revista Sul-Brasileira de Odontologia RSBO*, 17(1), 31-09.
2. Andrade, M. A., Moura, A. B. R., Medeiros, F. L. S. de, Matos, N. O., Goes, V. N., Gomes, L. L., Lima, F. de O., Cavalcanti, R. B. de M. S., Araújo Neto, A. P. de P. de, Alves, M. R. F., Alves, M. A. S. G., Penha, E. S. da, Guênes, G. M. T., & Oliveira Filho, A. A. de. (2020). Relationship between occlusions and parafunctional habits in early childhood. *Research, Society and Development*, 9(7), e484974260. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4260>.
3. BERGAMASCO, F. C. Expansão Rápida da Maxila. Trabalho de Conclusão do Curso de Odontologia – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 41 p., 2015.
4. MACENA MCB, KATZ CRT, ROSENBLANTT A. Prevalence of a posterior crossbite and sucking habits in Brazilian children aged 18-59 months. **Euro J Orthod**. V. 31, n. 4, p. 357-361, ago. 2009.
5. OULIS, CJ et al. The of hypertrophic adenoids and tonsils on the development of posterior crossbite and oral habits. **J Clinical Pediat Dentis**. V. 18, n. 3, p. 197-201, 1994.

6. BUCK LM, DALCI O, DARENDELILER MA, PAPAGEORGIU SN
PAPADOPOULOU AK. Volumetric upper airway changes after rapid
maxillary expansion: a systematic review and meta-analysis. **Euro J Orthod.**
V. 39, n. 5, p. 463-73, 2016.
7. Haas, AJ. (1965). The treatment of maxillary deficiency by opening the
midpalatal suture. *The Angle Orthodontist*, 35(3), pp.200-217.
8. Capelozza Filho, L., Silva Filho, O. D. (1997). Expansão rápida da maxila:
considerações gerais e aplicação clínica. Parte I. *Revista Dental Press de
Ortodontia e Ortopedia Facial*, 2, 88-104.
9. McNamara JA Jr, Brudon WL. Bonded rapid maxillary expansion
appliances. In: *Orthodontics and dentofacial orthopedics*. 2^a ed. Ann Arbor:
Needham Press; 1993. p. 145-169.
10. Cohen M, Silverman E. A new and simple palate splitting device. *J Clin
Orthod.*1973;7(6):368-369.
11. Rizzato, S., Costa, M., Marchioro, E. and Saffer, M. (1998). Avaliação do efeito
da expansão rápida da maxila na resistência nasal por rinomanometria
ativa anterior em crianças. *Ortodontia Gaúcha*, 2(2), pp.79-93.
12. KAWAKAMI RY, HENRIQUES JRC, PINZAN A, FREITAS MR, JASON
GRP. Comparação dos efeitos dentoalveolares, produzidos por dois tipos
de disjuntores palatinos, por meio de análise cefalométrica em norma
lateral. *Ortodontia*, 2000. São Paulo v.32,3,p.8-27,set./out./Nov./Dez.
13. GALON GM. Comparação Cefalométrica entre os Aparelhos de ERM
Bandado e Colado com Recobrimento Oclusal. *R Dental Press Ortodon
Ortop Facial*, 2003. Maringá, v.8, n.3, p.49-59, maio/jun.
14. VARDAKAS MH, URSI W, CALÇADA F, QUEIROZ G, ATTA J, ALMEIDA, GA.
Alterações cefalométricas verticais produzidas pelo aparelho de expansão
rápida maxilar colado com cobertura oclusal, em pacientes em

crescimento. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, 2003. Maringá, v. 8, n. 5, p. 69-93, set/out.

15. BARRETO GM, GANDINI LG, RAVALLI DB, OLIVEIRA CA. Avaliação transversal e vertical da maxila, após expansão rápida, utilizando um método de padronização das radiografias pósterio-anteriores. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, 2005. Maringá, v. 10, n. 6, p. 91-102, nov/dez.
 16. SCANAVINNI MA, REIS SAB, SIMÕES MM, GONÇALVES RAR. Avaliação comparativa dos efeitos maxilares da expansão rápida da maxila com os aparelhos de Hass e Hyrax. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, 2006. Maringá, v. 11, n. 1, p. 60-71, jan/fev.
 17. ROSA LD, MENESES LM, RIBEIRO GLU, ROCHA R, LOCKS A. Avaliação do posicionamento mandibular imediatamente após Expansão rápida da maxila, em indivíduos com e sem fissura lábio-palatal. J Brás Ortodon Ortop Facial, 2006. São Paulo v. 11, n. 61, p. 39-44.
 18. FERREIRA CMF, URSI W, ATTA JY, LYRA COM, LYRA FA. Efeitos dentais e esqueléticos medidos da E.R.M, utilizando o disjuntor Hyrax. R Dental Press Orton Ortop Facial, 2007. Maringá, v.12, n.4, p. 3648, jul/ago.
 19. SANTOS PINTO A. ROSSI TC, GANDINI JR LG, BARRETO GM. Avaliação da inclinação dentoalveolar e dimensões do arco superior em mordidas cruzadas posteriores tratadas com aparelho expensor removível e fixo. R Dental Press Ortodon Ortop Facial, 2006. Maringá, v. 11, n. 4, p. 91-103, jul/ago.
 20. SILVA FILHO OG, LARA TS, SILVA HC, BERTOZ FA. Comportamento da sutura palatina mediana em crianças submetidas à expansão rápida da maxila: avaliação mediante imagem de tomografia computadorizada. R Dental Press Ortdon Ortop Facial, 2007. Maringá, v. 12, n. 3, p. 94-103, maio/jun.
-

¹Especialização em Ortodontia.

²Especialização em Ortodontia.

³Mestrado e Doutorado em Ortodontia.

⁴Doutorado em Ortodontia.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil